

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: AVALIAÇÃO

**Produto 1: ANÁLISES SOBRE A EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE
(URBANO E CAMPO)**

**Relatório de Mensuração da Eficiência na Utilização dos
Repasses do PDDE na Região Nordeste: uma abordagem a partir
da análise envoltória de dados e de modelos de fronteira estocástica**

SUBPRODUTO 1.4

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Ítalo Fittipaldi – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Adriana Valéria Santos Diniz – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Cletiane Medeiros Costa de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

José Lucas Batista dos Santos – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Luciélío Marinho da Costa – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-5872-4349>

Magna França – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-4756-0991>

Magnólia Margarida dos Santos Morais – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-7404-997X>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **Relatório Técnico Final:** Relatório de mensuração da eficiência na utilização dos repasses do PDDE na região Nordeste: uma abordagem a partir da análise envoltória de dados e de modelos de fronteira estocástica. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7594907>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

Relatório Técnico Final. Relatório de mensuração da eficiência na utilização dos repasses do PDDE na região Nordeste: uma abordagem a partir da análise envoltória de dados e de modelos de fronteira estocástica. / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Ítalo Fittipaldi. – João Pessoa-PB, 2022.
50 f. : il. color.

Produto 1: Análises sobre a execução do PDDE na região Nordeste (urbano e campo).

1. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 2. Eficiência técnica. 3. Data Envelopment Analysis (DEA). 4. Stochastic Frontier Analysis (SFA). I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Ítalo Fittipaldi. III. Título.

Relatório Técnico Final

Sumário

1. Introdução	6
2. Descrição do subproduto.....	7
3. Metodologia.....	7
3.1. O método DEA	7
3.2. O método de fronteira estocástica (SFA).....	9
4. Resultados e Discussões.....	11
4.1. Identificando diferenças.....	11
4.2. Eficiência Técnica na Obtenção na Nota no IdeGES (Método DEA).....	16
4.3. Eficiência Técnica na Utilização dos Recursos Financeiros (Método SFA).....	18
5. Considerações finais.....	25
6. Referências.....	26
7. Anexo I.....	27
8. Anexo II.....	44
9. Anexo III.....	50

Relatório de mensuração da eficiência na utilização dos repasses do PDDE na região Nordeste: uma abordagem a partir da análise envoltória de dados e de modelos de fronteira estocástica

1. Introdução

As abordagens que buscam mensurar a eficiência do gasto público geram subsídios informacionais que viabilizam ajustes nas políticas públicas em execução. A utilização de instrumentos de identificação da eficiência dos recursos públicos permite a aferição do padrão gerencial de aplicação dos insumos recebidos, torna exequível a elevação da qualidade do serviço estatal, assim como ressalta o compromisso com princípios de *accountability* na utilização do dinheiro público. Isto torna-se ainda mais relevante quando a política pública em análise apresenta a configuração de uma gestão financeira descentralizada, conforme destaca Moreira (2017).

O reconhecimento da necessidade da existência de um fluxo contínuo de repasses financeiros à educação fundamental e básica por parte de governos centrais, particularmente em ambientes federativos fortemente assimétricos, vem sendo consolidado na literatura especializada nos últimos anos (*cf.* Cruz e Silva, 2020; Menezes-Filho e Oliveira, 2015). Contudo, o mapeamento da associação entre desempenho escolar e a transferências de recursos financeiros deve vir acompanhado de abordagens analíticas que busquem, em sua concepção metodológica, identificar o padrão de execução das transferências financeiras realizadas *vis-à-vis* dos resultados apresentados pelas unidades escolares receptoras de tais recursos. A elevação da qualidade do gasto público em educação, portanto, passa inexoravelmente pela identificação da eficiência operacional das unidades escolares.

Diante disto, o presente documento visou estabelecer uma medição da eficiência na utilização dos repasses do *Programa Dinheiro Direto na Escola-Básico* (PDDE-Básico) às unidades escolares, particularmente, escolas localizadas em áreas especiais, *i.e.* assentamentos rurais, quilombolas e áreas indígenas, na região Nordeste, a partir da relação entre a utilização de recursos repassados (*inputs*) e os produtos (*outputs*) gerados com a sua execução. A identificação do grau de eficiência técnica das unidades escolares beneficiadas com o PDDE-Básico subsidiará, acredita-se, em (re)orientações para a melhoria do padrão gerencial dos recursos financeiros transferidos a essas unidades

gerando um melhor aproveitamento dos insumos utilizados para a melhoria do desempenho educacional.

2. Descrição do subproduto

O subproduto visou estabelecer uma medição da eficiência na utilização dos repasses do PDDE às EEx na região Nordeste, a partir da relação entre a utilização de recursos repassados (*inputs*) e os produtos (*outputs*) gerados com a sua execução. Buscou mensurar um indicador de eficiência das EEx na aplicação dos recursos do PDDE.

3. Metodologia

Os procedimentos estatísticos utilizados neste documento, já apresentado no *Relatório Anual Parcial de 2021*, consistiu na aplicação da análise envoltória de dados - *Data Envelopment Analysis* (DEA) - e da técnica de construção de modelos de fronteira estocástica - *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) -, com vistas à identificação do grau de eficiência técnica das unidades escolares na utilização dos recursos financeiros repassados no âmbito do PDDE.

Nesta seção apresenta-se uma exposição sinótica dos métodos DEA e da SFA de mensuração de eficiência organizacional e a estratégia empírica utilizada para formulação da abordagem de medição da eficiência técnica. Para uma exposição mais pormenorizada, acerca das técnicas DEA e SFA, consultar a Nota Técnica N° 04 de 2021, integrante do *Relatório Anual Parcial de 2021*.

3.1 O método DEA

A *análise envoltória de dados* (DEA) é uma ferramenta não-paramétrica, baseada em programação matemática, para mensurar o escore de eficiência técnica relativa das unidades tomadoras de decisão – *decision making units* (DMU) - na geração de um determinado produto (*output*) ou produtos, a partir de um insumo ou conjunto de insumos, e da produção máxima identificada com a utilização desse(s) mesmo(s) insumo(s) selecionado(s). Ou seja, o método DEA identifica a DMU mais eficiente em termos relativos, que passa a ser a referência de eficiência técnica para as demais. Com o escore de eficiência técnica variando entre 0 (menor grau de eficiência relativa) e 1 (maior nível de eficiência técnica relativa), a DMU mais eficiente em uma dada amostra de

organizações selecionadas terá seu escore definido igual a unidade e as demais como proporção em relação a DMU de maior eficiência técnica relativa.

Devido a flexibilidade de utilização dessa técnica, pois não exige a identificação de uma relação funcional entre as variáveis de *input* e de *output*, gerou-se uma profusão de análises de eficiência em empresas e agências governamentais. Dentre outras, o método DEA apresenta algumas vantagens operacionais, conforme aquelas que exibidas no Quadro 1 a seguir, baseado em Gomes e Batista (2004).

Quadro 1

Vantagens Operacionais do Método DEA

Vantagens Operacionais do Método DEA	A definição de eficiente e ineficiente é obtida mediante uma única medida.
	Possibilita a identificação de DMUs eficientes que possam ser referência para a melhoria das demais.
	Os insumos e produtos podem ser utilizados no método DEA com diferentes unidades de medidas.
	Possibilita a mensuração e decomposição da produtividade de uma DMU ao longo do tempo.
	Produz resultados alocativos eficientes segundo o conceito pareteano.

Fonte: Elaboração própria a partir de Gomes e Batista (2004).

Para a estratégia empírica, optou-se por mensurar a eficiência técnica média das unidades escolares localizadas em áreas especiais a partir dos valores totais executados pelo PDDE, por aluno, para tais unidades, no ano de 2021, e o desempenho gerencial dessas unidades escolares, quanto aos procedimentos de utilização e prestação de contas dos recursos recebidos e mensurados pela nota do IdeGES. Neste último item, considerou-se *output* apenas as notas do IdeGES superior a zero, concentrando-se assim em unidades escolares que efetivamente geraram algum “produto”. Assim, as médias utilizadas dos valores totais executados, por aluno, e do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IdeGES) foram extraídas de uma amostra com 12.112 observações.

Mensurou-se a eficiência técnica média para cada tipo de localidade especial, a saber, *assentamentos rurais, quilombolas e áreas indígenas*, visando uma abordagem

comparativa acerca dos diferenciais administrativos entre as unidades escolares situadas nessas localidades, e entre escolas em assentamentos rurais, escolas quilombolas e escolas indígenas e as unidades escolares localizadas nas demais áreas da região Nordeste. O Quadro 2, a seguir, destaca os procedimentos adotados para a mensuração da eficiência técnica média mediante a aplicação do método DEA na amostra selecionada neste trabalho.

Quadro 2

Análise de Eficiência Técnica do PDDE na Região Nordeste

Etapa s	Estratégia Empírica	Variáveis Seleccionadas
1	Identificação das unidades produtoras da política pública. (DMU).	Unidades escolares localizadas em áreas especiais (assentamentos, quilombolas e áreas indígenas) na Região Nordeste.
2	Definição do insumo principal (<i>input</i>).	Valores Totais Executado, <i>por aluno</i> .
3	Definição do produto (<i>output</i>).	IdeGES >0.
4	Escolha do método de análise da eficiência técnica.	DEA.

Fonte: Elaboração própria a partir de Boueri *et. al.* (2015).

A técnica DEA, contudo, apresenta limitações ao ser comparada a outros procedimentos estatísticos. Uma de suas principais restrições operacionais é atribuir todos os desvios da fronteira de produção à ineficiência técnica, além de ser sensível à presença de dados discrepantes na distribuição (*outliers*). Apesar disto, os ganhos analíticos com sua utilização ainda tornam o método DEA uma ferramenta útil para avaliação de eficiência técnica. Para uma exposição formal da técnica consultar a Nota Técnica N° 4, integrante do *Relatório Anual Parcial de 2021*.

3.2 O método de fronteira estocástica (SFA)

Com a análise DEA, buscou-se identificar a eficiência técnica média das unidades gestoras dos recursos do PDDE localizadas em áreas especiais (*assentamentos*,

quilombolas e áreas indígenas), considerando o IdeGES à guisa o *output* do gerenciamento dos recursos financeiros recebidos. Porém, a utilização desse procedimento estatístico não permite controlar os resultados da eficiência técnica mediante a heterogeneidade (particularidades) das unidades escolares em estudo e nem fazer inferência dos parâmetros estimados.

Com vistas à superação dessas restrições metodológicas e com o intuito de identificar o efeito esperado da *dimensão operacional da unidade escolar*, do *nível de qualificação docente* e a *existência de Conselho Escolar* sobre o volume de recursos executados por aluno, foi elaborado um modelo para estimação paramétrico da eficiência técnica média para as unidades escolares de localidades espaciais, sob a abordagem do *método de fronteira estocástica (SFA)*.

Para tanto, utilizou-se à guisa de *proxy* para o “produto” (*output*) o *valor total executado do PDDE-Básico, por aluno* - por tratar-se de uma modalidade do PDDE passível de comparação com ações realizadas em unidades escolares localizadas em áreas não especiais. Por *proxies* para os “insumos”, o *tamanho das unidades gestoras*, visando incorporar na análise a dimensão da estrutura operacional dessas unidades; a *qualificação do corpo docente*, com vistas a captar a capacidade de apreensão dos procedimentos gerenciais e pedagógicos envolvidos na utilização dos recursos do PDDE; e, a *existência de Conselho Escolar* na unidade educacional, com vistas à identificar o perfil decisório dessas unidades. As variáveis selecionadas e suas respectivas *proxies* estão exibidas no Quadro 3, a seguir.

Assim, o objetivo da modelagem elaborada via método SFA, portanto, foi identificar a eficiência técnica média das unidades educacionais nordestinas no ano de 2021, considerando possíveis efeitos de variáveis idiossincráticas sobre essa eficiência e a estimação paramétrica dos índices de eficiência.

Quadro 3

Configuração do Modelo de Fronteira Estocástica

Produção	Variáveis	Proxies	Medida	Fonte
<i>Output</i>	Valor Executado do PPDE-Básico, <i>por aluno</i> .	Logaritmo natural do Valor Total Executado do PDDE-Básico, <i>por aluno</i> .	Contínua	FNDE
<i>Insumos</i>	Dimensão da Unidade Gestora.	Logaritmo natural da quantidade de turmas ao quadrado.	Contínua	FNDE
	Qualificação do Corpo Docente.	Percentual de docentes com curso superior atuando no ensino fundamental (anos iniciais).	Contínua	INEP/ME
	Conselho Escolar	Existência de Conselho Escolar.	<i>Dummy</i> (Sim=1; Não=0)	INEP/ME

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE e do Censo Escolar – Inep/Ministério da Educação.

4. Resultados e Discussões

4.1 Identificando diferenças

A distribuição dos beneficiários do PDDE-Básico, por tipo de localidade da unidade escolar para o ano de 2021, foi bem equilibrada na região. Enquanto as escolas em assentamentos, quilombos e áreas indígenas, representaram quase 50% do total de beneficiários para esta modalidade do PDDE, 50,45% correspondeu às unidades escolares situadas nas outras demais áreas (*cf.* Quadro 4). Contudo, esse equilíbrio na cobertura do Programa por tipo de localização não foi acompanhado pelo desempenho gerencial do PDDE.

Quadro 4

Distribuição da Quantidade de Unidades Escolares Beneficiadas com o PDDE-Básico na Região Nordeste por Tipo de Localidade

Período: 2021

Tipo de Localidade	Quantidade	Participação %
Especiais (Assentamentos, Quilombolas, Indígenas)	8.824	50,45
Demais Localidades	8.665	49,55
Total	17.489	100,00

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

Enquanto o IdeGES mediano das demais localidades foi de 8,35 em 2021, a mediana desse indicador para as áreas especiais (assentamentos, quilombolas, indígenas) nesse mesmo período foi de 7,68. Ou seja, as unidades escolares situadas em áreas de quilombo, terras indígenas e assentamentos rurais exibiram um IdeGES 8% inferior ao apresentado pelas demais localidades. Ainda com base nos dados de 2021, por outro lado, o valor mediano total executado por aluno foi 14,3% superior para as unidades escolares das áreas especiais, quando comparado com os repasses executados nas demais localidades.

Cotejando esses dois indicadores, observou-se que, apesar de receber um volume de recurso financeiro, por aluno, superior, o padrão gerencial das unidades escolares nos assentamentos rurais, nos quilombos e nas áreas indígenas, foi inferior às demais localidades. Uma visualização da dispersão e da distribuição dos dados concernentes ao IdeGES de 2021 e do valor total executado por aluno, com suas medianas (observar as linhas horizontais, cheia na cor preta e pontilhada em vermelho, no interior da “caixa” do gráfico), pode ser visualizado no Gráfico 1 e 2, a seguir.

Gráfico 1

Dispersão e Distribuição do IdeGES nas Localidades Especiais (Assentamentos, Indígenas e Quilombolas) e nas Demais Localidades da Região Nordeste
Período:2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

Gráfico 2

Distribuição do Logaritmo do Valor Total Repassado *por aluno* nas Localidades Especiais (Assentamentos, Indígenas e Quilombolas) e nas Demais Localidades da Região Nordeste
Período:2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

Os resultados da pesquisa de opinião realizada pelo Eixo Avaliação, via *Google Forms*, com *stakeholders* de toda a região Nordeste, revelaram as percepções acerca do Programa. Mensurando a percepção quanto à adequação dos recursos recebidos do PDDE

e a sua alocação em compras e serviços pelas unidades escolares de áreas especiais, identificou-se insatisfação com o volume dos repasses financeiros e a destinação dada a esses recursos (cf. Gráfico 3 e Relatos das entrevistas semiestruturadas). Grande parte da alocação dos recursos foi destinada à aquisição de materiais de uso contínuo (cf. Gráfico 4).

Gráfico 3

Os recursos financeiros repassados pelo PDDE são suficientes para suprir as demandas de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola?

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião CECAMPE/NE (2022).

relato

“Não. É preciso muita organização, planejamento para que a verba atenda às necessidades básicas. A demanda é sempre maior devido ao mal gerenciamento dos recursos anteriores.”

Presidente de UEx (Santa Rita/PB)

relato

“A escola é grande, com 3 etapas de ensino e são poucos os recursos para manutenção e compra de material didático.”

Pai (Comunidade) Macaíba/RN

relato

“Os recursos não são satisfatórios, muitas vezes são insuficientes, porque eles tem referencia no senso do ano letivo anterior, então cada vez que chega os recursos no ano subsequente, os dados foram de referência do exercício anterior. Então como oscila muito a quantidade de alunos, acaba tendo alguns déficits. Com relação as condições físicas e de recursos pedagógicos, a gente tenta priorizar, mas existe uma complementação da rede municipal em relação as condições físicas, que limita que a gente amplie a estrutura da escola, porque as nomenclaturas são amarradas, já vem específicas para gastos em relação ao custeio e capital, então muitas vezes limita para que possamos abranger as ações.”

Coordenador(a) Pedagógico (João Pessoa/PB)¶

Gráfico 4

Na sua avaliação, qual é o principal resultado gerado pelo repasse do PDDE às escolas?

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião CECAMPE/NE (2022).

Todavia, ao comparar os dados da pesquisa de opinião com os resultados da eficiência técnica que, embora atores-chave no processo de gerenciamento descentralizado dos recursos financeiros do PDDE identifiquem a insuficiência dos repasses do Programa para atender a demanda de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola. Em torno de 60% dos entrevistados nas áreas especiais afirmaram utilizar os recursos para a aquisição de material permanente e de consumo, contudo, os padrões de eficiência técnica exibidos pelos escores estimados sugerem, em linhas gerais, baixa capacidade de programação no uso dos recursos.

4.2 Eficiência Técnica na Obtenção na Nota no IdeGES (Método DEA)

A partir do modelo DEA elaborado foi possível identificar que a eficiência técnica média das unidades escolares localizadas em áreas especiais (*i.e.* assentamentos, quilombos, terras indígenas) mostrou-se inferior à eficiência no gerenciamento de recursos e procedimentos observados nas demais localidades. Os índices médios de

eficiência técnica no manuseio dos recursos do PDDE, com vistas à nota no IdeGES, situam-se, no melhor resultado, 11% abaixo do verificado para as demais localidades, com as unidades escolares em áreas indígenas apresentando um nível de eficiência 33% aquém das unidades de áreas não especial.

Por sua vez, foi possível observar, também, o baixo padrão de eficiência técnica das unidades escolares indígenas em comparação com as demais unidades escolares das próprias áreas especiais. A eficiência técnica média em áreas indígenas para o ano de 2021 ficou em torno de $\frac{1}{4}$ abaixo do padrão de eficiência quando cotejado com as unidades escolares de assentamentos rurais e quilombos. Ou seja, evidenciou-se um duplo padrão de ineficiente nas áreas especiais, com diferenciais no gerenciamento dos recursos (insumos) entre estas áreas e as unidades escolares das demais áreas e entre as próprias unidades escolares das localidades especiais, conforme pode ser observado no Gráfico 5, a seguir.

Gráfico 5

Eficiência Técnica Média das Localidades Especiais (*Assentamentos, Quilombolas, Áreas Indígenas*) e das Demais Localidades na Região Nordeste
Período: 2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

Quando a análise acerca da eficiência foi desagregada por unidade da federação ficou evidente que o gerenciamento dos recursos do PDDE-Básico exibiu fortes discrepâncias entre as diferentes redes das unidades escolares na região Nordeste. A diferença da eficiência técnica entre o estado que exibiu o melhor desempenho gerencial

médio das unidades escolares localizadas em áreas especiais (no estado do Ceará) e a pior *performance* média registrada na região (no estado do Maranhão), verificou um *gap* de falhas administrativas superior a 30%. Ademais, além de uma distância expressiva entre as unidades com melhor desempenho gerencial médio e as menos eficientes na região, cinco estados nordestinos hospedaram unidades escolares que registraram escores de eficiência com mais de 11% de inferioridade à eficiência média registrada pelas unidades situadas no estado do Ceará (*cf.* Gráfico 6). As falhas gerenciais na operacionalização da dinâmica de utilização dos recursos e processos do PDDE-Básico não se restringiram apenas à natureza das unidades escolares, ou seja, localizadas em áreas especiais e nas demais áreas, mas entre unidades com o mesmo perfil de natureza especial.

Gráfico 6

Eficiência Técnica Média das Localidades Especiais (*Assentamentos, Quilombolas, Áreas Indígenas*) por Estado da Região Nordeste

Período: 2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

4.3 Eficiência Técnica na Utilização dos Recursos Financeiros (Método SFA)

O perfil da distribuição da eficiência técnica média mensurada a partir de modelos estatísticos elaborados via método de fronteira estocástica (SFA) não apresenta diferença

expressiva. As distribuições não exibem *outliers* e nem valores medianos muito diferentes. Entretanto, foi possível observar que a eficiência técnica mediada apresentada pelas unidades escolares das áreas especiais mostrou-se inferior à mediana desse indicador para as unidades das demais áreas, na região (observar o nível da linha preta mais cheia no interior da caixa do boxplot, no Gráfico 7, em comparação a linha preta da caixa do lado esquerdo). Como o método SFA não considera a eficiência relativa das unidades escolares, é possível considerar que o desempenho no gerenciamento dos recursos do PDDE-Básico – mensurado pelos escores estimados de eficiência técnica – não estão sujeitos à *natureza* da unidade gestora local, mas a possível adoção de procedimentos administrativos voltados para a alta *performance* na gestão financeira descentralizada dessas unidades.

Gráfico 7

Distribuição da Eficiência Técnica na Utilização dos Recursos Financeiros do PDDE Básico das Localidades Especiais (*Assentamentos, Quilombolas, Áreas Indígenas*) e Demais Localidades na Região Nordeste
Período: 2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE e do Censo Escolar – Inep/Ministério da Educação.

Por seu turno, a estimação dos parâmetros para identificação dos determinantes da execução por aluno dos valores recebidos mediante o PDDE-Básico, com estimação de distribuição semi normal (*half-normal*), exibe características que apontam para

dificuldades operacionais nas unidades escolares das áreas especiais. As variáveis independentes, *quantidade de turmas*, *quantidade de docentes com curso superior nos anos iniciais* e a existência de conselhos escolares nessas unidades apresentaram influências negativas sobre o valor executado por aluno, e todas, com nível de significância estatística robusto. (Para detalhes acerca dessa modelagem pelo método de fronteira estocástica observar o Quadro A1 no Anexo III deste documento).

O *tamanho das turmas*, conforme esperado, gerou um efeito negativo sobre a execução dos recursos repassados, fazendo com que quanto maior for o tamanho das turmas menor é a execução por aluno dos repasses financeiros do PDDE-Básico. De igual modo, mas contrariamente ao esperado, a *quantidade de docentes com curso superior* nas unidades escolares localizadas em áreas especiais, na região Nordeste, contribuiu negativamente para a execução financeira dos recursos do Programa. Esse efeito negativo, e inesperado, sobre a execução dos recursos também foi observado quando se considerou a existência de *conselho escolar* nessas unidades.

Possíveis explicações para o efeito contrário das variáveis *quantidade de docentes com curso superior* e *existência de conselho escolar* podem ser atribuídas ao perfil do corpo docente e aos déficits informacionais acerca dos procedimentos gerenciais a serem adotados com vistas à utilização exitosa dos recursos financeiros repassados. A reduzida quantidade de docentes graduados nas unidades escolares especiais pode ter gerado esse efeito, já que apenas 37,2% dessas unidades possuíam, em 2021, docentes com curso superior em seus quadros. Por sua vez, a criação de mais conselhos escolares nessas unidades especiais – apenas 49,3% possuem este tipo de instância deliberativa – pode alterar o efeito negativo observado na estimação. Ou seja, haja vista que mais da metade das unidades escolares em áreas especiais não possuíam esse tipo de instância gerencial. Sendo assim, o resultado estatístico pode ter sido viesado em relação a uma possível conexão causal entre esta variável e a execução *per capita* (por alunos) dos recursos.

Destarte, ao menos nas áreas de *assentamento*, *quilombos* e *terras indígenas*, turmas menores, a infraestrutura física mais modesta contribuiu para melhoria da eficiência na execução financeira do Programa, ao passo que uma maior presença de docentes com curso de graduação e maior protagonismo dos conselhos escolares no processo decisório acerca da alocação de recursos do Programa podem contribuir com essa melhoria. É importante destacar, contudo, que análises complementares se fazem necessárias para se apreender os enlaces dessas conexões causais.

Foram estimados, ainda, os escores de cada unidade escolar das áreas especiais objetivando a criação de um ranking de desempenho gerencial. Os gráficos 8, 9 e 10, a seguir, exibem as dez unidades escolares mais eficientes das áreas especiais por tipo de unidade escolar, ou seja, *assentamento, quilombolas e indígenas*. Destaca-se nesses gráficos que as unidades localizadas no estado do Maranhão predominaram nos diferentes tipos de unidades escolares especiais, sendo as unidades maranhenses as mais eficientes nas áreas de assentamento e em terras indígenas. De fato, das trintas unidades mais eficientes nesses três tipos de público-alvo do PDDE-Básico, aproximadamente 67% estão localizadas no estado do Maranhão e apenas outros três estados da região (Bahia, Paraíba e Pernambuco) apresentaram unidades escolares em áreas especiais entre as dez mais eficientes. Por outro lado, apenas uma unidade escolar entre as trintas mais eficientes entre assentamentos (*i.e.* UE Raquina Martins em assentamento rural, conforme Gráfico 8, a seguir) apresentou escore de eficiência superior a 0,900.

Esses dados apontam para uma distribuição concentrada de gestão eficiente nas unidades escolares especiais na região sugerindo que parte das falhas administrativas decorrem da baixa apreensão da dinâmica operacional no gerenciamento dos recursos do PDDE-Básico em boa parte dos estados nordestinos.

Gráfico 8

As Dez Unidades Escolares de Áreas de Assentamento com Maiores Eficiências Técnica Média na Região Nordeste

Período: 2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE e do Censo Escolar – Inep/Ministério da Educação.

Gráfico 9

As Dez Unidades Escolares *Quilombolas* com Maiores Eficiências Técnica Média na Região Nordeste
Período: 2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE e do Censo Escolar – Inep/Ministério da Educação.

A partir das estimações dos escores de eficiência técnica foi possível identificar o padrão de ineficiência na utilização dos recursos financeiros repassados do PDDE-Básico às áreas especiais. Seguindo a equação $\gamma = \frac{\lambda^2}{1+\lambda^2}$ das estimações do modelo de fronteira estocástica, e considerando o conjunto das unidades escolares dessas áreas, verificou-se que 52,1% da variação na execução dos recursos repassados por aluno no ano de 2021 deveu-se a ineficiência gerencial. Ao se desagregar a mensuração da ineficiência técnica entre as áreas de assentamento, quilombolas e indígenas, observou-se que as unidades escolares quilombolas apresentaram, no ano 2021, a maior ineficiência no gerenciamento dos recursos – 69,9% da variação na execução dos recursos por aluno decorrendo de ineficiência administrativa - quando comparada com suas congêneres das áreas especiais.

Por sua vez, as unidades escolares nas áreas indígenas não exibiram ineficiência decorrente do gerenciamento dos recursos, conforme pode ser observado no Quadro 4.2, a seguir.

Quadro 5

Ineficiência no Gerenciamento dos Recursos do PDDE-Básico

Período: 2021

Tipo de Área Especial	% de Ineficiência na Execução por Aluno dos Recursos do PDDE-Básico
<i>Assentamento</i>	44,9
<i>Quilombola</i>	69,9
<i>Indígena</i>	0,0
<i>Demais localidades</i>	43,9

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE.

Gráfico 10

As Dez Unidades Escolares *Indígenas* com Maiores Eficiências Técnica Média na Região Nordeste

Período: 2021

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do FNDE e do Censo Escolar – Inep/Ministério da Educação.

5. Considerações finais

Este documento visou fornecer subsídios para a melhoria dos processos e controles de uma política pública delineada por uma gestão financeira descentralizada, como o PDDE-Básico. A partir das técnicas estatísticas de análise envoltória de dados (DEA) e modelagem estatística de fronteira estocástica (SFA) mensurou-se escores de eficiência técnica média das unidades escolares localizadas em áreas espaciais, *i.e.*, *assentamentos rurais, quilombolas e terras indígenas*, com vistas à identificação do padrão gerencial de utilização dos recursos recebidos e sua execução por alunos, equivalente à *proxy* de um “produto” gerado por essas unidades escolares especiais.

Os escores de eficiência mensurados para essas áreas, a partir de dados administrativos do FNDE para o ano de 2021, não diferiu significativamente dos escores de eficiência técnica média exibidos pelas unidades escolares localizadas em outras áreas, na região Nordeste. Os percentuais de ineficiência, contudo, exibiram fortes discrepâncias entre os diferentes tipos de unidades escolares especiais e entre estas e as unidades escolares das demais localidades. Apenas as unidades localizadas em áreas indígenas não apresentaram oscilação no volume executado por aluno decorrente de ineficiência administrativa, ao passo que suas congêneres nas áreas espaciais exibiram, todas, níveis de ineficiência gerencial superior ao das demais localidades. Ademais, observou-se uma concentração espacial no padrão mais elevado de eficiência técnica das unidades escolares no estado do Maranhão e em apenas outros três estados (Bahia, Paraíba e Pernambuco). Apenas as unidades situadas nestes estados estavam entre as mais eficientes nos diferentes tipos de unidades escolares especiais.

As estimações decorrentes do modelo de fronteira estocástica, por sua vez, apontaram o efeito negativo de variáveis selecionadas sobre o padrão de execução, por aluno, dos recursos do PDDE-Básico. O tamanho das turmas afetou negativamente a execução dos recursos, tal qual a quantidade de docentes graduados nos anos iniciais e a existência de conselho escolar nas unidades escolares especiais. O efeito inesperado da quantidade de docentes graduados pode tratar-se de um “efeito estatístico” derivado do baixo quantitativo de docentes com curso superior nessas unidades escolares, haja vista que apenas 37,2% das unidades escolares especiais possuem docentes desta modalidade. Já a uma maior quantidade de conselhos escolares nessas unidades, aliada a maior integração destes no processo decisório sobre execução de recursos, pode reverter o efeito negativo observado. Todavia, investigações complementares se fazem necessárias para a

apreensão do processo decisório de alocação dos recursos e melhoria da eficiência técnica dessas unidades.

6. Referências

BOUERI, R.; ROCHA, F.; RODOUPOLOS, R. (2015). *Avaliação da Qualidade do gasto público e Mensuração de Eficiência*. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional

CRUZ, Tássia e SILVA, Talita (2020). “Minimum Spending in Education and the Flypaper Effect.”, *Economics of Education Review*, vol. 77, pp. 1020-1022.

GOMES, A.P. e BAPTISTA, A.J.M. (2004). “Análise envoltória de dados: conceitos e modelos básicos”. In: SANTOS, M.L.; VIEIRA, W. (ed.). *Métodos Quantitativos em Economia*. Viçosa-MG: Editora da UFV, pp.: 121-160.

JONDROW, J.; LOVELL, C.A.K.; MATEROV, I.S; e, SCHMIDT, P. (1982). “On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model”. *Journal of Econometrics*, vol. 19, nº 2-3, pp. 233-238.

MENEZES-FILHO, Naércio e AMARAL, Luiz Felipe E. (2009). *A Relação entre Gastos Educacionais e Desempenho Escolar*. Insper Working Paper. Instituto de Ensino e Pesquisa.

MOREIRA, Alex (2017). *Eficiência do gasto da Educação Fundamental Municipal*. IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Texto para Discussão nº 2308.

7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).

O presente documento consiste em exposição acerca dos principais resultados gerados da pesquisa de opinião que foi aplicada nos 9 Estados da Região Nordeste, a saber: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí, Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). Para tanto, foram elaborados dois instrumentos de pesquisa: 1) Questionário Objetivo contendo 32 questões (via *Google Forms*)¹.

Foram analisados, descritivamente, os dados agregados da pesquisa de opinião, iniciando com o perfil dos entrevistados e posteriormente desagregando as informações por UF. A pesquisa teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. A maioria dos entrevistados são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), e não tem conhecimento sobre o Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES/PDDE) da sua escola (33,06%) (cf. Gráfico 1, Figura 1, Tabela 1, Figura 2, Tabela 2, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição absoluta dos entrevistados(as) por UF: quantitativo de respondentes.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 1

¹ A Pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtSBfD97>.

Distribuição (%) dos entrevistados por Localização espacial das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 1

Síntese da aplicação dos questionários por Município na Região Nordeste.

UF	Qtide Municípios	Qtide Municípios que teve	
		respondentes	% Total de Municípios
AL	102	23	22,55
BA	417	71	17,03
CE	184	25	13,59
MA	217	40	18,43
PB	223	75	33,63
PE	185	19	10,27
PI	224	24	10,71
RN	167	55	32,93
SE	75	20	26,67
Total	1.794	352	19,62

Fonte: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 2

Distribuição (%) dos entrevistados por Rede de Ensino das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 2

Síntese da aplicação dos questionários por Rede de Ensino (Estadual e Municipal)

UF	Qtide Escolas Estaduais	Qtide Escolas Estaduais que teve respondente	% Total de Escolas Estaduais	Qtide Escolas Municipais	Qtide Escolas Municipais que teve respondente	% Total de Escolas Municipais
AL	371	2	0,54	2.280	108	4,74
BA	1.567	11	0,70	12.045	105	0,87
CE	1.019	4	0,39	7.096	36	0,51
MA	738	6	0,81	7.149	105	1,47
PB	865	73	8,44	2.995	144	4,81
PE	1.080	1	0,09	4.733	29	0,61
PI	838	14	1,67	3.512	37	1,05
RN	699	24	3,43	2.108	156	7,40
SE	370	20	5,41	1.431	95	6,64
Total	7.547	155	2,05	43.349	815	1,88

Fonte dos dados brutos: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022) e Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Gráfico 2

Distribuição (%) do IdeGES das escolas (respondentes).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Quanto ao perfil dos entrevistados, verificou-se que a maioria são do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60%), sendo representantes da Gestão escolar (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEx) acima de dois anos (50%). (cf. Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8).

Gráfico 3

Distribuição dos entrevistados(as) por gênero (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 4

Distribuição dos entrevistados(as) por gênero das UFs (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 5

Distribuição dos entrevistados(as) por idade (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 6

Distribuição dos entrevistados(as) nível de instrução (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 7

Distribuição (%) dos entrevistados por função que desempenha na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 8

Distribuição (%) dos entrevistados por tempo que participa do Conselho Escolar (UEx).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Versão da pesquisa de opinião aplicada via *Google Forms* em todos os Estados da Região Nordeste (2022)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), na Região Nordeste, Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância, pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A pesquisa apresenta uma abordagem de métodos mistos (quantitativa e qualitativa), cujos procedimentos técnicos adotados serão: análise descritiva e inferencial, entrevista semiestruturada. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e suas complementares.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em periódicos acadêmicos, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados. Ao validar o seu e-mail, você está concordando que foi devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa e benefícios da pesquisa, consentindo para dela participar e para a publicação dos resultados.

E-mail: _____

Anuência pelo registro do E-mail do participante.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Ribeirinha (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ (opcional) Idade: _____

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola ()

Pais (Responsável)

Discentes ()

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___).

Questionário Objetivo

1. Em qual ano a escola aderiu ao PDDE?

- a) 1995 a 1999;
- b) 2000 a 2004;
- c) 2005 a 2010;
- d) 2011 a 2015;
- e) 2016 a 2022.
- f) Não tenho conhecimento.

2. A escola recebe recursos e/ou materiais do PDDE, através de:

- a) Unidade Executora (UEX);
- b) Entidade Executora (EEX);
- c) Entidade Mantenedora (EM);
- d) Não tenho conhecimento.

3. Marque as ações integradas do PDDE que existem na escola:

- a) Novo Mais Educação;
- b) Escola Acessível;
- c) Água na Escola;
- d) Escola do Campo;
- e) PDE Escola;
- f) Atleta na Escola;
- g) Escola Sustentável;
- h) Mais Cultura na Escola;
- i) Mais Alfabetização;
- j) Educação Conectada;
- l) Novo Ensino Médio;
- m) PDDE Básico;
- n) Outro (especificar): _____
- o) Não tenho conhecimento;

4. De uma forma geral, como foi a experiência na gestão do PDDE quanto aos itens abaixo:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Não tenho conhecimento
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Facilidade na adesão ao PDDE					
Facilidade na execução dos recursos do PDDE					
Facilidade na prestação de contas dos recursos do PDDE					

5. Leia as assertivas abaixo e responda sobre a experiência na execução dos recursos do PDDE:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Não conseguimos usar todos os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação em que empregar os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital);				
Dificuldades do Conselho/UEX em reunir os membros para analisarem as prioridades elencadas quando do planejamento;				
Tivemos dificuldades de selecionar as prioridades da escola a serem usadas com os recursos;				
Não conseguimos fazer a cotação de preços de alguns produtos e/ou serviços;				
Tivemos dificuldades na análise das propostas e escolha do melhor orçamento;				
Problemas na aquisição do material e/ou contratação dos serviços;				
Dificuldades do Conselho/UEX em decidir as prioridades (autonomia na execução dos recursos), em face de interferências externas;				
Não tivemos problemas na execução dos recursos do PDDE.				

6. De 1 a 5, qual o seu nível de experiência sobre as distintas ferramentas de planejamento e gestão do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) PDDE Interativo;
- b) Consulta Escola;
- c) PDDE Game;
- d) Clique Escola;

7. De uma forma geral, qual é a prioridade no uso dos recursos do PDDE?

- a) Gastos com Capital que se destinam à aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.);
- b) Gastos com Custeio que se destinam a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo (materiais de expediente, limpeza, construção, etc.); de apoio pedagógico (canetas esferográficas, cartolinas, papel ofício, lápis de colorir, dentre outros) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.);
- c) Não tenho conhecimento.

8. Avalie a importância dos fatores determinantes para o bom funcionamento da gestão do PDDE. (Com 1 sendo muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria);
- b) Autonomia (participação e poder de decisão);
- c) Gestão participativa (participação da comunidade escolar, parcerias);
- d) Controle social (transparência e divulgação na execução e prestação de contas dos recursos);
- e) Gerenciamento dos recursos (planejamento das prioridades e compreensão do fluxo dos procedimentos de gestão);

9. De uma forma geral, quais as principais causas de dificuldades em relação à operacionalização do PDDE?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Desconhecimento sobre o Programa;				
Falta de informações técnicas sobre aspectos contábeis e financeiros;				
Desconhecimento das atribuições de cada membro da UEx;				
Ausência de curso (capacitação) sobre o Programa;				
Processos excessivamente burocráticos;				
Dificuldades na elaboração no plano atual de atividades;				
Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do Programa.				

10. Você já participou ou acessou algum curso/material de formação técnica do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

11. De 1 a 5, qual é a sua avaliação de qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Comunicação com a Secretaria Estadual de Educação e/ou regional de ensino;
- b) Comunicação com a Secretaria Municipal de Educação;
- c) Comunicação com o Serviço Fale Conosco do FNDE;
- d) Capacitações sobre o PDDE na aba “Manuais e Orientações” do site do Programa;
- e) TV PDDE (Canal Youtube);
- f) Materiais elaborados pelos Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPES);

12. As capacitações (orientações e treinamentos) ofertadas pelo FNDE contribuíram para a sua atuação junto ao PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Parcialmente;
- d) Não tenho conhecimento.

13. Indique por grau de importância, as principais demandas técnico-operacionais do PDDE que você tem interesse em ampliar o conhecimento? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Conhecimento sobre as atribuições da UEx;
- b) Planejamento e controle (Plano anual de atividades, plano de aplicação de recursos, relatório anual);
- c) Gestão contábil e financeira (Controle de movimentação financeira da UEx, Documentos contábeis e fiscais, dentre outros);
- d) Prestação de contas (Relatório de registro de pesquisas de preços, Relação de bens adquiridos, Demonstrativo de execução da receita e da despesa de pagamentos, dentre outros).

14. Você já acessou o *site* do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

15. Qual o seu nível de conhecimento sobre o PDDE, em relação aos itens abaixo:

	Alto	Médio	Baixo	Não tenho conhecimento
Objetivos do Programa;				
Assistência técnica do Programa;				
Impacto do Programa;				
Gestão participativa do Programa;				
IdeGES (Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE);				

16. Avalie as distintas estratégias de ampliação do conhecimento sobre o PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria) para a comunidade escolar;
- b) Eventos temáticos;
- c) Divulgação nas redes sociais da escola;
- d) Compartilhamento de materiais impressos;
- e) Sistematização de estudos contínuos pela escola;

17. Os recursos financeiros repassados pelo PDDE são suficientes para suprir as demandas de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Parcialmente;
- d) Não tenho conhecimento.

18. Selecione na sua avaliação, o principal resultado gerado pelo repasse do PDDE na escola.

- a) Na aquisição de material permanente;
- b) Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar;
- c) Na aquisição de material de consumo;
- d) Na avaliação de desempenho do IDEB;
- e) Na implementação de projeto pedagógico;
- f) No desenvolvimento de atividades educacionais;
- g) Para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias – UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro);
- h) Na formação continuada de professores e técnicos;
- i) Na aquisição de sistemas educacionais (licenças ou *softwares* educativos);
- j) Com mídias digitais;
- l) Outro (Especificar): _____
- m) Não tenho conhecimento.

19. Em algum momento a escola já esteve inadimplente junto ao FNDE por conta do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

20. Se a escola esteve inadimplente, assinale o possível motivo abaixo:

- a) Relacionado à atualização cadastral;
- b) Relacionados à execução dos recursos;
- c) Relacionados à prestação de contas;
- d) Relacionados a mais de um desses itens acima;
- e) Não se aplica/Não houve inadimplência.
- f) Não tenho conhecimento.

g) Outro (especificar): _____

21. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialment e	Não tenho conheciment o
Quando do planejamento dos recursos do PDDE, a comunidade escolar participa, elencando prioridades?				
O planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas com os recursos do PDDE estão sendo realizados de forma colaborativa (ou participativa)?				
A escola ou a UEx, tem adotado medidas transparentes e participativas na condução da execução do PDDE?				
A escola ou a UEx, tem informado à comunidade escolar sobre a prestação de recursos, ou seja, os itens adquiridos com o repasse do PDDE?				

22. Indique, por ordem de prioridade de 1 a 5, os parceiros que melhor contribuem com a gestão do PDDE na sua escola. (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) FNDE;
- b) Secretaria de educação estadual ou municipal;
- c) UNDIME;
- d) Conselhos da Comunidade;
- e) CECAMPE's das universidades;
- f) Outras escolas públicas por meio do intercâmbio de experiências;
- g) Empresas – Consultorias;
- h) Outros

23. Sabe se a escola, em algum momento, foi excluída do PDDE?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Não tenho conhecimento.

24. Se houve alguma situação de exclusão da escola ao Programa, marque qual(is) ações integradas (planos e projetos) do PDDE ocasionaram essa exclusão.

- a) Novo Mais Educação;
- b) Escola Acessível;
- c) Água na Escola;
- d) Escola do Campo;
- e) PDE Escola;
- f) Atleta na Escola;
- g) Escola Sustentável;

- h) Mais Cultura na Escola;
- i) Mais Alfabetização;
- j) Educação Conectada;
- k) Novo Ensino Médio;
- l) PDDE Básico;
- m) Não se aplica/não houve exclusão;
- n) Não tenho conhecimento.
- o) Outro (Especificar): _____

25. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialmente
Tem conhecimento sobre o Manual de orientação para prevenção de falhas e impropriedades para o gerenciamento dos recursos disponibilizado pelo FNDE?			
Tem conhecimento sobre quais itens não é possível utilizar os recursos do PDDE?			

26. Sobre o Canal Fale Conosco do FNDE:

	Sim	Não	Não tenho conhecimento sobre esse serviço
Alguma vez você já utilizou o serviço Institucional Fale Conosco, do FNDE?			
Se utilizou o serviço, recebeu a resposta que necessitava?			
O serviço tradicional via telefone dificulta o relacionamento?			
A criação de <i>chatbots</i> inteligentes (assistentes virtuais) melhoraria o serviço do Fale Conosco?			

27. De 1 a 5, quais são as principais dúvidas direcionadas para esse canal de relacionamento do Programa? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Questões relacionadas a cadastro;
- b) Questões relacionadas à execução dos recursos;
- c) Questões relacionadas a prestação de contas;
- d) Questões relacionadas à inadimplência;
- e) Questões relacionadas às ações integradas;

28. Ocorreram mudanças significativas na escola desde a implementação do PDDE, no que diz respeito à:

- a) Melhorias de infraestrutura física da escola;
- b) Melhoria no projeto político pedagógico da escola;
- c) Aumento da autonomia escolar;
- d) Melhoria nos Índices de rendimento escolar;
- e) Envolvimento e participação da comunidade com a escola;

- f) Capacitação da equipe gestora, professores e membros do Conselho/UEX;
- g) Conhecimento sobre a política de financiamento educacional;

29. A comunidade escolar e equipe gestora dos planos e projetos do PDDE realizaram estudos que subsidiam posicionamentos referentes à melhoria do IDEB - rendimento dos estudantes?

- a) Sim;
- b) Não;
- c) Parcialmente;
- d) Não tenho conhecimento.

30. O PDDE é contextualizado como política pública educacional de financiamento, por meio da descentralização financeira, objetivando a melhoria da qualidade da educação básica. Quais seriam os principais pontos a considerar para a elevação do padrão de execução dessa política, marcando os itens elencados:

- a) Articular e coordenar ações políticas junto às esferas governamentais;
- b) Criar condições de reduzir as desigualdades regionais e locais;
- c) Fortalecer ação do profissional da educação;
- d) Descentralizar ações técnico-operacionais e de gerenciamento dos recursos com menos burocracia;
- e) Ampliar a suplementação financeira às escolas, possibilitando adquirir equipamentos com custo mais elevado;
- f) Reforçar a autonomia gerencial e a participação social nas unidades escolares;

31. O FNDE mantém regime de colaboração entre a União, Estados e Municípios, suplementando recursos com o PDDE, de acordo com a quantidade e custo aluno, podendo ocorrer atrasos de execução e de prestação de contas. Quais as possíveis causas operacionais que provocam esses processos?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
A não adoção do princípio redistributivo de recursos assegurar um investimento mínimo por aluno à semelhança da política do FUNDEB Permanente, com o Custo Aluno Qualidade (CAQ);				
Falta de garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino, previstos na legislação – LDB e Emenda Constitucional do atual FUNDEB;				
Dificuldades nas estratégias de financiamento dos planos e projetos com critérios e formas de transferências dos recursos, minimizando a burocracia nos procedimentos operacionais e instituições bancárias;				

Inconsistência nos repasses direto dos recursos dos vários planos e projetos e ausência de treinamentos em consonância ao planejamento escolar;				
Ausência na transparência na aplicação dos recursos, com controle social;				
Ausência e/ou pouca participação da comunidade nas decisões com o uso dos recursos em face à autonomia escolar;				
Baixa quantidade dos valores estabelecidos para repasses, em função do custo aluno qualidade;				
Quebra de estratégias no planejamento e interrupções na liberação;				
Excesso de normas e procedimentos para preenchimento dos formulários pertinentes às prestações de contas das ações agregadas.				
Interferência de ordem política por parte dos membros do Conselho escolar/UEX, comprometendo a gestão participativa e transparente do Programa.				

8. Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste (2022).

Foram entrevistados em profundidade atores escolares que desempenham distintas funções no ambiente escolar, que representam dimensões importantes para a condução do Programa, são eles: representantes da Unidade Executora, representantes da gestão escolar, representantes da comunidade, representantes discentes, representantes da gestão municipal/estadual da educação.

Figura 1

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo.

Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa de campo teve como entrevistados 99 atores chave, sendo: 23 em João Pessoa/PB, 11 em Santa Rita/PB, 28 em Natal/RN, 10 em Macaíba/RN, 11 em Simões Filho/BA, 8 em São Luís/MA e 8 em Vargem Grande/MA. Os entrevistados têm em média 41 anos, sendo a maioria do gênero feminino (76%). Quanto ao perfil de função que o entrevistado desempenha na comunidade escolar, verificou-se que a maioria dos entrevistados foram representantes da Unidade Executora (UEX), sendo: 55 (24 do Conselho Fiscal; 16 Presidentes da UEx; 15 Tesoureiros da UEx), na sequência aparecem os representantes da Gestão Escolar com 19 Diretores ou Coordenadores Pedagógicos da escola, depois com 13 representantes da Comunidade (pais), 5 representantes dos

discentes e por fim, 4 técnicos das Secretarias municipais/estaduais de educação (Cf. Gráfico 1, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição dos entrevistados(as) por UF.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Gráfico 2

Distribuição dos entrevistados(as) por especificidade na função na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Versão da Entrevista Semiestruturada realizada em BA, MA, PB e RN (2022)

Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Este instrumento é para uso exclusivo dos atores chave entrevistados nas escolas selecionadas que atuam com o PDDE).

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), na Região Nordeste, Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, **desenvolvida** pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância, pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de que os riscos da sua participação são, respectivamente, considerados mínimos, limitados à possibilidade de eventual desconforto psicológico ao responder às questões que lhe serão apresentadas. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Ao todo, constam 29 questões no presente roteiro de entrevista.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para proceder com a gravação, apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados.

Eu, _____, declaro que fui devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa, riscos e benefícios da pesquisa e dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos resultados.

Local e data: _____

Pesquisador(a) responsável

Participante

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ Idade: _____ Gênero: _____

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola () Discentes () Pais (Responsável)

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (); De 6 a 10 anos (); De 11 a 15 anos (); De 16 a 19 anos (); Acima de 20 anos (); Não se aplica ().

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (); De 1 a 2 anos (); Acima de 2 anos (); Não se aplica ().

Questões da entrevista

- 1 - Há quanto tempo você está envolvido(a) com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)?
- 2 – Na sua condição de participante do Conselho Escolar e sendo conhecedor do PDDE, poderia informar como ocorre a transferência dos recursos desse programa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)?
- 3 – Tem conhecimento se a Unidade Executora (UEX) da escola recebe recursos de outras instituições?
- 4 – Como tem sido a participação da comunidade escolar no planejamento e execução das ações e recursos do PDDE?
- 5 – Em sua opinião, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola para executar os recursos do PDDE?
- 6 – Como é realizado o controle dos recursos do PDDE na Escola?
- 7 – Com relação à prestação de contas, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola?
- 8 - Como você classifica o desempenho gerencial do PDDE, considerando alto, médio ou baixo? Fale sobre possíveis causas que contribuíram para este conceito.
- 9 – Você já participou de alguma formação continuada sobre o PDDE ofertada pelo FNDE e/ou CECAMPE? Comente sobre a sua experiência.
- 10 – Como você avalia a assistência técnica (legislação, manuais, aplicativos, webinar, palestras, dentre outros), disponibilizados pelo FNDE sobre o Programa?
- 11 – Você tem sugestões de melhorias do material didático e técnico das atividades oferecidas pelo FNDE e/ou CECAMPE?
- 12 – Você tem conhecimento de todas as ações integradas do PDDE que foram adotadas na escola, como: PDDE básico; O PDDE integral, composto pelo Projeto Mais Educação; PDDE estrutura - escola acessível, água na escola, escola do campo; PDDE qualidade e suas ações: Ensino Médio Inovador; PDDE escola, Projeto Atleta na Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura na Escola, e outras. Dentre elas, quais estão sendo executadas na escola?
- 13 – Você tem conhecimento como se dá a avaliação do Programa, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES)?
- 14 – Quais são as principais dificuldades de apropriação do conhecimento (conteúdo) sobre o PDDE e as ações integradas?

15 – Os recursos do PDDE contribuem com a melhoria da infraestrutura física da escola, a aquisição de material pedagógico, permanente, tecnológicos e equipamentos? Comente a sua experiência.

16 – Os recursos do PDDE contribuem para a melhoria do rendimento escolar, ou seja, com a avaliação dos estudantes pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)? Comente a sua experiência.

17 – Você tem informação se houve reprogramação de recursos em alguma ação integrada do PDDE na escola?

18 – Quais as razões para a sua escola ter tido IdeGES alto e/ou baixo?

19 – No caso para escolas com baixo IdeGES, de que forma a gestão escolar pode melhorar esse índice?

20 – De que forma o FNDE contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

21 – De que forma a Secretaria de Educação (estadual e/ou municipal) contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

22 – Você tem conhecimento se, em algum momento, a escola esteve inadimplente junto ao FNDE? Comente sobre o assunto.

23 – Tem conhecimento se, em algum momento, a escola foi excluída do PDDE? Comente sobre o assunto.

24 - Alguma vez, você utilizou o serviço Fale Conosco do FNDE? Se utilizou, quais foram suas dúvidas?

25 – Você tem sugestões de outras estratégias para melhorar o canal de relacionamento com o FNDE?

26 – Quais são as principais ações do PDDE desenvolvidas na escola, envolvendo a participação da comunidade?

27 – Como tem sido realizada a prestação de contas dos recursos do PDDE na escola?

28 – A política de descentralização dos recursos para escola, via Unidade Executora (UEX), tem contribuído para a operacionalização das ações integradas do Programa?

29 – Poderia apontar sugestões de melhorias no funcionamento do Programa na Escola?

Agradeço a gentileza e foi muito importante a sua disponibilidade e colaboração.

9. Anexo III: Estimação da Eficiência Técnica

Quadro A1

Eficiência Técnica das Unidades Escolares Localizadas em Áreas Especiais (Assentamentos, Quilombolas, Indígenas) da Região Nordeste.

Variável dependente: $\ln(\text{Valor total executado, por aluno})$.

Período: 2021

Variáveis	Coefficientes	Erro Padrão	Estatística Z
$\ln(\text{quantidade de turmas}^2)$	-0,476***	0,0124	-38,55
$\ln(\text{quantidade de docentes com curso superior})$	-0,001**	0,0039	-3,27
<i>Existência de Conselho Escolar</i>	-0,273***	0,0333	-8,19
<i>Intercepto</i>	6.610***	0,0772	85,59
σ_v	0,754	0,0208	-
σ_u	0,756	0,0538	-
σ^2	1,186	0,0632	-
λ Agregado	1,042	0,0713	-
λ Assentamento	0,903	0,1237	-
λ Quilombola	1,514	0,0914	-
λ Indígena	0,007	0,3393	-
Observações = 3.035	-	-	-
Wald chi2(2)	1666,57	-	-
$\text{Prob} > \chi^2$	0,000	-	-
Teste de Razão de Verossimilhança de $\sigma_u = 0$ $\text{chibar2}(01) = 27,17$ $\text{Prob} \geq \text{chibar2} = 0.000$			

OBS.: \ln = logaritmo natural. * p -valor<10%; ** p -valor<5%; *** p -valor<1%.